

**ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПРИОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ К ГЕОМЕТРИЧЕСКОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ ОРИГАМИ**

**FORMATION OF COMPONENTS OF FUNCTIONAL MATHEMATICAL
LITERACY IN INTRODUCING CHILDREN WITH DISABILITIES TO
GEOMETRIC ORIGAMI MODELING**

СОКОЛОВА ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

*ГАУ ДПО Новосибирской области «Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования».*

SOKOLOVA GALINA AFANASIEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

*SAI APE of the Novosibirsk Region «Novosibirsk Institute for Advanced Studies and
Retraining of Educational Workers».*

В работе рассматриваются педагогические аспекты образовательного становления детей с ОВЗ. Выявлен спектр личностных недостатков, обнаруживаемых у особых детей на дошкольной ступени образования и в начальной школе, препятствующих успешности реализации процесса математического образования; определение эффективных путей, средств и способов упреждения и коррекции выявленных недостатков в развитии психических познавательных процессов у детей с ОВЗ. Сделан вывод, что анализируемые аспекты образовательного становления детей с ОВЗ требуют принятия своевременных мер к устранению недостатков развития особого ребёнка, понижающих успешность математического образования, направленного к формированию у растущих личностей функциональной математической грамотности, обеспечивающей применение математики как универсального средства познания окружающего мира.

The paper discusses the pedagogical aspects of the educational formation of children with disabilities. The spectrum of personal shortcomings found in special children at the preschool stage of education and in primary school, hindering the success of the implementation of the process of mathematical education, is revealed; determination of effective ways, means and ways of anticipating and correcting the identified shortcomings in the development of mental cognitive processes in children with disabilities. It is concluded that the analyzed aspects of the educational formation of children with disabilities require timely measures to eliminate the shortcomings of the development of a special child, which reduce the success of mathematical education aimed at the formation of functional mathematical literacy in growing individuals, ensuring the use of mathematics as a universal means of cognition of the surrounding world.

Ключевые слова: *дошкольный и младший школьный возраст, ограниченные возможности здоровья, коррекционная работа, познавательные психические процессы.*

Key words: *preschool and primary school age, health limitations, correctional work, cognitive mental processes.*

Концепция развития математического образования в Российской Федерации [1] актуализирует проблему качественного и мотивированного приобщения обучаемой растущей личности к содержанию математической культуры, что позволит применять математическое содержание к решению широкого круга жизненных задач детьми с ОВЗ.

Наблюдаемая в современном обществе тенденция ежегодного возрастания числа поступающих в образовательные организации детей младшего возраста с особыми образовательными потребностями (далее – ОВЗ), ставит проблему организации более комфортных условий для обучения детей, у которых нарушения в развитии познавательных процессов должны быть своевременно зафиксированы и развёрнута работа педагога по приобщению к математическим знаниям и применению их в меняющихся условиях, что будет препятствовать формированию стереотипного подхода у детей к решению математических задач [2].

В условиях возрастания процентной доли детей младшего возраста с ОВЗ в общей совокупности детей, обучаемых в образовательных учреждениях, обостряется актуальность проблемы соответствия методик и технологий математического развития детей особым образовательным потребностям, возникающим в процессе математического образования детей с ОВЗ. При этом своевременная психолого-педагогическая поддержка процесса математического развития детей с ОВЗ предполагает со стороны педагога применение индивидуального и дифференцируемого подхода в процессе математического образования.

Обзор литературы по теме. Необходимость учёта особенностей развития познавательной сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья свидетельствует о наличии особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, что направляет нас к анализу возможных недочётов в ходе развития познавательных психических процессов у детей с ОВЗ. К выявленным недочётам можно причислить следующие показатели:

- задержка в развитии базового познавательного процесса личности – восприятия. Низкий уровень развития восприятия отражается в понижении эффективности познавательной деятельности: поступающая извне познавательная информация сенсорной природы требует повышенного, в сравнении с нормой, количества времени для отображения её ребёнком с ОВЗ, в свою очередь, недостаточность необходимого количества времени, отводимого для процесса восприятия, сказывается в ограниченности формируемого багажа знаний об окружающем мире у ребёнка с установленными нарушениями в развитии;

- наличие таких характеристик процесса удержания внимания как неустойчивость и рассеянность препятствует легкости переключения видов детской деятельности, выступает причиной низкого уровня развития интеллектуальной активности детей, затрудняет формирование необходимых навыков и умений самоконтроля, воспитание у детей с ОВЗ чувства ответственности и развитие необходимого детского интереса к учению;

- ограниченный объём памяти, наблюдаемый у детей с ОВЗ, приводит к преобладанию кратковременной памяти над долговременной, механический вид памяти преобладает над логическим, наглядная память преобладает над словесной;

- мышление наглядно-действенного типа у детей с ОВЗ развито более, нежели наглядно-образное мышление, как и словесно-логическое;

- у детей с ОВЗ низка мотивация к общению со сверстниками и взрослыми;

- игровая деятельность у детей с ОВЗ слабо формируется: сюжеты игр стандартны, способы общения, роли скудны;

- речевые функции у детей с ОВЗ нарушены, либо не сформированы;

- повышенные темпы нервной истощаемости детей с ОВЗ ведут к низкой работоспособности детей, к психомоторной расторможенности организма;

– не сформировано произвольное поведение у детей с ОВЗ, наблюдается расторможенность влечений, учебной мотивации, пассивность, отсутствие самостоятельности, недостаточность критичности, инертность.

Есть сложности у детей с ОВЗ со словесно-логическими операциями (формирование понятий, обобщений и абстрагирования, умозаключений). Низкий уровень мотивация мышления, ориентировки, умения планировать, неосознанность действий, поведение сложно регулировать мышлением.

У умственно отсталых детей нарушены мыслительные операции (обобщения и абстрагирования); снижена активность мышления; сохранным является наглядно-действенный вид мышления. Анализ детей не точен, не полон, хаотичен. Выделяются самые заметные части объекта, а синтез предметов затруднен. Дети не устанавливают связей предметов. Реализуя операцию сравнения, дети берут во внимание несущественные, часто разнородные признаки. При сравнении объектов чаще дети выделяют признаки различия, но не сходства.

В результате недочётов в развитии познавательной сферы не развивается операция обобщения (обобщение опирается у умственно отсталых детей на внешние свойства или ситуативные признаки). В функционировании мышления наглядно-образного типа есть свои недочёты (низок уровень динамичности образов, образы фрагментарны).

Дети, относимые к категории «умственно отсталые дети», не способны к самостоятельной оценке своей работы, не замечают ошибок (слабость ориентировки, отсутствие навыков планирования). Не способны воспринимать инструкции, ориентироваться на цель задания, опираться на внутренний план действий, самоконтроль. Детей привлекают задания вне высокого мыслительного напряжения. Совершенствованию мыслительного процесса можно способствовать при условии опоры обучения на сохранные стороны мышления.

Процессы ощущения и восприятия обеспечивают отражение реальности на основе информации. Нарушения органов слуха и зрения не способствуют развитию полноценного восприятия у детей с ОВЗ. Проще детям запомнить реальные объекты, менее успешно – их изображения, еще менее – обобщающие слова. Могут быть улучшены разные показатели: целенаправленное наблюдение, осмысленное запоминание, произвольное внимание, аналитико-синтетическая деятельность. Успешности процесса обучения детей с ОВЗ, как отмечают специалисты, способствуют многократные упражнения.

Выводы исследования познавательных недочётов. Повышению уровня развития восприятия ребёнка младшего возраста способствует в значительной мере процесс математического образования детей. В ходе математического образования у растущей личности развиваются имеющие многокомпонентную природу математические способности, обуславливающие формирование функциональной математической грамотности. Необходимыми компонентами математических способностей выступают хорошо развитое пространственное мышление, формируемое на основе базы имеющихся у ребёнка пространственных представлений, а также хорошо развитый глазомер. Таким образом, геометрические и, в целом, пространственные представления выступают неотъемлемым компонентом функциональной математической грамотности у детей младшего возраста. Рано формируемые у воспитанников образовательных организаций пространственные представления находят отражение в разных видах детской деятельности, начиная с раннего и дошкольного возраста детей. Проблема ориентации ребёнка младшего возраста в пространстве связана с представлениями о величине, форме, различении местоположения предметов в пространстве и пространственных отношений между предметами. Процесс формирования пространственных представлений сложен, в нём происходит синтез представлений с участием ряда анализаторов субъекта познания. (кинестетического,

осязательного, зрительного, слухового, обонятельного), при этом ведущую роль играют зрительно-кинестетические ощущения детей).

Наблюдаемый слабый уровень сформированности геометрических и, в целом, пространственных представлений у детей с ОВЗ, обнаруживается в том, что детям сложно распознать особенности анализируемой формы, обнаружить симметричность, тождественность частей фигур, затруднено размещение произвольной конструкции на плоскости, воспроизведение конструкции как целостности из деталей. Отмеченная недостаточность пространственного восприятия может быть следствием слабого взаимодействия (наблюдаемого у детей с нарушением зрения) зрительного и двигательного анализаторов [3, с. 43].

В работах ряда учёных (например, в работах коллектива под управлением Столяра А.А. [4]) отмечено, что старшие дошкольники способны ориентироваться в пространстве координатной сетки. Пониманием простейших схем и планов дети начинают овладевать с 3-4 лет, дети старшего дошкольного возраста способны ориентироваться в условных графических обозначениях (планах, географических знаках, схемах), масштабных отношениях.

Пространственные представления получают развитие в деятельности пространственного моделирования в условиях специально организованного обучения, с запланированным переходом от действий непосредственно с геометрическими объектами – к действиям, совершаемым в плане представлений (в умственном плане).

В качестве ключевого психического познавательного процесса детей младшего возраста, обуславливающего успешность развития иных познавательных процессов, обеспечивающих образовательную деятельность (мышления, памяти, внимания, речи, воображения), выступает восприятие. Развитию восприятия в значительной мере способствует деятельность геометрического моделирования оригами. Объектами целенаправленного внимания детей выступают контуры моделируемых фигур, отрезки, вершины углов анализируемой фигуры, линии симметрии и другие геометрические ориентиры.

Эффективному становлению функции восприятия у детей младшего возраста, развитию пространственного мышления, а также глазомера детей способствуют методы геометрического моделирования фигур, создаваемых на основе преобразований листа бумаги в соответствии с определёнными, заданными наставником ориентирами. Вместе с тем, нужны и дополнительные, особые средства, ориентированные на активизацию детского интереса, на формирование направленности детей с ОВЗ к преодолению возникающих образовательных сложностей посильного уровня. Таким дополнительным особым средством выступает игровая образовательная ситуация, которая не просто увлекает ребёнка, побуждая его к совершению новых действий, но и позволяет организовать своего рода сюжетную целостность, увязывая динамическое преобразование геометрических фигур с процессом совершения действий, которые реализуются и озвучиваются (и визуально демонстрируются в схемах оригами) в описании сказки, формирующей игровую образовательную ситуацию. В рамках такой специально спроектированной образовательной ситуации и происходит вовлечение ребёнка в алгоритмически организованный процесс моделирования оригами.

Такого рода игровые образовательные ситуации разработаны автором статьи Г.А. Соколовой [5], и наш личный опыт преподавания оригами детям младшего возраста позволяет утверждать, что игровые образовательные ситуации, предлагаемые детям в виде сказок и занимательных историй, усиливают мотивацию детей к занятиям моделирующей деятельностью.

Рассмотрим пример авторской сказки «Птица согласия», разработанной применительно к алгоритму изготовления оригами (рис.1).

Птица согласия

За семью горами, за семью долами жил да был один царь. И было у него богатое государство, такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Царство-государство занимало большой участок земли, который имел форму квадрата (показать).

У царя подрастало два сына. Время шло, и вместе с ходом времени росли и сыновья царя, становясь год от года старше.

Царь-государь решил приобщить своих выросших сыновей к управлению государственными делами.

Каждому из своих двух сыновей царь выделил по одинаковому по величине наделу земли. Но для того, чтобы каждый из сыновей мог проявить свою самостоятельность в управлении своим наделом, царь разделил свой большой квадратный участок земли на две половины (1).

Давайте проверим, ребята, равные ли наделы земли достались сыновьям царя. Какую форму имеют наделы сыновей царя?

Мы можем сравнить эти участки земли по величине.

Как мы видим, участки земли, которые достались братьям, равны по величине.

Однако, бывшие ранее когда-то дружными, сыновья царя стали ссориться. Каждому из молодых правителей казалось, что у их соседа (брата) лучшие условия для жизни и процветания на другой половине царства-государства.

Один из братьев говорил: «У тебя деревья в лесах выше!», а другой вторил первому: «А у тебя почва на равнинах плодороднее, чем на моих землях».

«А у тебя, зато, много рыбы в реках». «А у тебя люди трудолюбивее, они больше дохода приносят в твою казну».

Братья так часто ссорились, что перестали навещать друг друга. И всё было бы хорошо в этом царстве-государстве, если бы не возникла в нём непреодолимая граница, тогда между наделами земли молодых правителей образовался непроходимый водяной ров.

Мудрый царь решил примирить молодых соседей.

Пригласил он прийти своих сыновей к границе, которой служил ров с водой. Вошёл один брат со своей стороны царства, вот пришёл другой брат, с другой стороны царства (2). Пожали они друг другу руки и пообещали никогда никому не завидовать, поняли братья, что лучше довольствоваться тем, что у тебя есть. не завидуя кому-то вокруг.

Примирение пошло на пользу всем жителям царства-государства: подданные царя прекратили былые распри, и стали жить в мире и согласии, уважении друг к другу.

А мудрый царь поклонился в ноги двум молодым правителям (3), которые смогли побороть в себе страсть к зависти и раздорам.

В это время под мостиком, перекинутым через водяной ров, народилась уточка (4), назвали которую птицей согласия.

Уточка сначала робко подняла свою голову (5), расправила крылья, и, наконец вытянула шейку (6). Всё увереннее птица согласия покачивалась на волне, отправляясь в плавание по безбрежному океану мысли (7).

Чужих меж нами нет!

Мы все друг другу братья

Под вишнями в цвету.

(Кито).

Рис 1. Алгоритм для изготовления модели «Птица согласия».

Усиливают субъектность ребёнка в процессе моделирования и разработанные автором задания с применением методов пропорционального деления листа, поскольку выполнение очередного модуля, предлагаемого в разработанных к применению [6] конструкций, может быть адаптировано применительно к существующим запросам детей на реализацию своей самостоятельности. Содержание практики оригами может вариативно использоваться педагогом, сотрудничающим с ребёнком с ОВЗ. Таким образом, увлекательная деятельность с конструктивным содержанием направляется на развитие познавательных процессов детей, на преодоление недостатков в развитии, имеющих место быть у детей с ОВЗ.

Готовность педагогов системы образования к развитию у воспитанников образовательных учреждений функциональной математической грамотности заслуживает пристального внимания со стороны системы дополнительного профессионального образования педагогов. Недостаточность педагогических разработок, способствующих реализации стратегии развития качества образования на основе парадигмы функциональной грамотности детей с ОВЗ, побуждает направить исследование к проблеме разработки компетентно ориентированных задач для формирования функциональной математической грамотности у воспитанников ДОО и учеников начальной школы, включая категорию детей с ОВЗ.

Геометрическое моделирование различных объектов окружающего мира, которое может быть представлено в рамках технологии преобразования бумажного листа на основе оригами, в значительной мере способствует становлению математических способностей детей, развивая следующие базовые компоненты функциональной математической грамотности: логическое мышление, пространственно-образное мышление. А также очень важным обстоятельством для развития процесса мышления детей, и детей с ОВЗ, в том числе, выступает сопровождение детской деятельности диалогом «пространственно-образное содержание» – «логическое содержание». Диалог такого плана имеет циклический характер организации и может разворачиваться в ходе самостоятельного руководства ребёнком процессом преобразования геометрических схем, реализуемым с непосредственной опорой на схематическое содержание последовательности шагов операций, зафиксированных в алгоритме оригами.

Алгоритмы оригами, которые предстают перед заинтересованным взглядом детей в виде графически оформленного цикла заданий с преобразованиями геометрических фигур, представляют собой необходимые для формирования функциональной математической грамотности компетентно ориентированные задания.

Насыщение практики работы с геометрическим материалом графическим сопровождением алгоритма совершаемых операций открывает путь к индивидуализации образования, к утверждению субъектности ребёнка как равноправного партнёра совместного вида деятельности, позволяя ребёнку подстроить ритм совершаемых математических преобразований под свои возможности, сообразуясь с собственными посылами саморегуляции в каких-то моментах деятельности, совершаемой совместно с педагогом или представляющей собою совместно разделённую деятельность (в ней педагог мотивирует своего подопечного, организует деятельность своего подопечного с должной долей самостоятельности).

Попытки проследить исторические предпосылки развития общественного интереса к оригами как особому виду увлекательной и развивающей детские способности деятельности, приводят исследователей к устоявшемуся мнению о том, что оригами зародилось как искусство, имеющее древние восточные корни, упоминания о которых сохранились в японских летописях. Многие из наставников, да и многие дети знакомы с термином «оригами», но они могут даже не догадываться, что в звучании этого слова объединяются две важные характеристики этого особого метода преобразования форм, который переводится с японского языка как «складывать бумагу».

Экономическая доступность и педагогическая целесообразность данного метода преобразования бумаги позволяет ребёнку погрузиться в увлекательный процесс перехода одной геометрической формы в другую. Неожиданные преобразования, которым подвергаются исследуемые в ходе практики оригами геометрические фигуры, дети склонны воспринимать как фокус, выступающий решением очередной пространственной геометрической головоломки.

Нет оснований утверждать, что практика оригами не включалась ранее в процесс воспитания детей младшего возраста. Однако, следует заметить, что изначально своё доминирующее положение в представлениях педагогов дошкольного образования, педагогов дополнительного образования, учителей общеобразовательной школы практика оригами обрела в ряду видов изобразительной деятельности. Чаще всего, при попытках классифицирования оригами как особого вида деятельности, оригами относят к разновидности бумажной пластики.

Своё последующее победное шествие по странам мира оригами как средство интеллектуального развития не только детей, но и взрослых, берёт начало с возникновения Интернета как мировой сети коммуникации, а также благодаря разработке и введению в процесс информационного обмена схематических карт, сопровождающих алгоритм последовательного преобразования форм оригами. Изложение алгоритма оригами, представляющего собою ряд визуально воспринимаемых ребёнком схем, берёт начало от простых в изготовлении форм, которые носят, по сложившейся ранее традиции, наименование «базовых» форм.

Результаты исследования. Применительно к специфике проблем современного инклюзивного образования проведён анализ данных о недочётах в познавательном развитии детей с ОВЗ, вызванных наличием тех или иных отклонений по состоянию здоровья детей с особенностями развития. Дан анализ оригами как содержательного блока мировой культуры и коррекционного педагогического средства для сопровождения математического образования детей с ОВЗ. Предложенные автором разработки позволяют усилить вклад технологии геометрического моделирования оригами в формирование функциональной математической грамотности у детей с ОВЗ за счёт использования игровых образовательных ситуаций. Содержание образовательных ситуаций [5] спроектировано так, что визуальный схематический

образ, предлагаемый ребёнком в форме опоры в моделирующей деятельности, позволяет соотносить формируемую ребёнком пространственную конфигурацию фигур с повествованием алгоритма оригами, организованном в виде сказки. Такой подход согласуется с популярной в коррекционной работе технологией сказкотерапии и дополняется развивающим приобщением детей к математической культуре математическим методом дихотомии (методом последовательного деления листа) и применения метода подобия к геометрическому моделированию [5; 6].

Игровые образовательные ситуации, как и технология оригами, позволяющая создавать конструктивные образы на основе подобия, многократно были апробированы в работе с применением технологии геометрического моделирования в конструктивной практике с детьми младшего возраста. С авторской технологией геометрического моделирования оригами имеют возможность ознакомиться (и с удовольствием знакомятся) воспитатели детских садов на курсах повышения квалификации и переподготовки работников образования Новосибирской области в Новосибирском институте повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Таким образом, моделирующая практика оригами раскрыта в качестве эффективного средства для развития познавательных процессов детей младшего возраста с ограниченными возможностями здоровья, включая становление у них математических способностей и развитие геометрического видения как базового компонента математических способностей и функциональной математической грамотности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Высокий уровень познавательной мотивации, обретаемой детьми в ходе выполнения интересующих их различных моделей оригами, нацеливает воспитателей дошкольных образовательных организаций, педагогов-дефектологов, учителей начального звена школы, педагогов дополнительного образования и родителей направить обретаемые представления о предлагаемой педагогической технологии геометрического моделирования оригами на содействие формированию у воспитанников образовательных организаций геометрических представлений в структуре применения коррекционной работы к социализации и приобщению детей с ОВЗ к математической культуре и формированию у них базовых компонентов функциональной математической грамотности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 N 2506-р (ред. От 08.10.2020) «Об утверждении Концепции развития математического образования в Российской Федерации». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70452506/> (дата обращения: 29.11.2022).
2. Кипрова Н.А., Солодовник Е.М. Особенности изучения математики с учащимися с ограниченными возможностями здоровья // *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*. 2020. С. 108-110.
3. Кондратьева С.Ю. Особенности развития пространственных представлений у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и пути их коррекции в системе профилактики графической дискалькулии // *Общество: социология, психология, педагогика*. 2021.г. №7. С. 42-48.
4. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / Под ред. А.А. Столяра. М.: Просвещение, 1988. 303 с.
5. Соколова Г.А. Игровые образовательные ситуации в технологии оригами. Новосибирск: НИПКиПРО, 2019. 72 с.
6. Соколова Г.А. Оригами. Подход на основе подобия. Новосибирск: НИПКиПРО, 2019. 60 с.

© Соколова Г.А., 2023.